

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE LA RESILIENCIA SOCIAL EN FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE
POPAYÁN**

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE PSICOLGÍA

Coordinadora

Claudia Lorena Burbano Garcia

Autoras

Martha Cecilia Acosta Ortegón

Paula Andrea Cerón Córdoba

Editora

Martha Cecilia Acosta Ortegón

Introducción

Esta cartilla ha sido elaborada en el marco del trabajo de grado **Resiliencia social en familias víctimas del conflicto armado del asentamiento de villa florida de la ciudad de Popayán Cauca Mayo, 2021.**

Cuyo objetivo general fue *Describir los factores de resiliencia social en las familias.*

Este trabajo fue desarrollado bajo la línea de trabajo educativa del semillero TROPUS, inscrito a la línea de estudios del desarrollo humano y social del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, esta línea permite la identificación de las diversas problemáticas y potencialidades de las comunidades (Fundación Universitaria de Popayán, 2019).

En los siguientes apartados se presentaran los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos. La entrevista semiestructurada y foto voz a las cinco familias que participaron en esta investigación quienes pasaron por diferentes hechos victimizantes, como el despojo forzado y el desplazamiento forzado.

Cabe destacar que por medio de las habilidades y los recursos de afrontamiento surgieron una serie de factores emergentes, los cuales les permitieron sobreponerse y adaptarse a cambios sociales.

Contenido

Introducción.....	1
Definición de la resiliencia social.....	2
Familias en conflicto armado.....	3
Objetivo.....	4
Factores de la resiliencia social.....	5
Factores emergentes.....	6
Conclusiones.....	7
Recomendaciones.....	8
Agradecimientos.....	9
Bibliografía.....	10

La resiliencia Social

Suárez (2007) señala que la resiliencia comunitaria “es la condición colectiva para sobreponerse a desastres y situaciones masivas de adversidad y construir sobre ellas” (p.689).

De acuerdo a la definición del autor, se puede inferir que las comunidades cuando trabajan de manera unida contribuyen en el proceso de la resiliencia social, permitiendo detectar y prevenir situaciones adversas y capacidades para recuperarse tras un daño físico y psicosocial, logrando que las circunstancias traumáticas con impacto negativo puedan superarse.

Familias en conflicto armado

Las familias que han tenido que afrontar situaciones adversas en el marco del conflicto armado, han sufrido una afectación en conjunto, puesto que alguno de sus integrantes ha sido afectado por algún hecho victimizante, (ya sean víctimas directas o indirectas) viéndose manifestado en la ausencia parcial o definitiva de un miembro de la familia ocasionando afectaciones emocionales, psicológicas y físicas las cuales causan una desintegración en el núcleo familiar lo que presenta incertidumbre, pérdida de autonomía y capacidades para enfrentar la crisis entre el grupo familiar; (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2013)

Objetivo del proyecto

Describir los factores de resiliencia social en las familias del asentamiento de Villa Florida de la Ciudad de Popayán Cauca.

¿SABIAS QUÉ EXISTEN FACTORES DE LA RESILIENCIA SOCIAL?

Segun el autor Suárez (2007) concidera que existen cinco factores de resiliencia social que se describen a continuación.

"Autoestima colectiva: Involucra la satisfacción por la pertenencia a la propia comunidad"(Suárez, 2007, p.689)

"Identidad cultural: Constituida por el proceso interactivo que a lo largo del desarrollo implica la incorporación de costumbres, valores, giros idiomáticos, danzas, canciones etc., proporcionando la sensación de pertenencia" (Suárez, 2007, p.689)

"Humor social: Consistente en la capacidad de encontrar la comedia en la propia tragedia para poder superarse" (Suárez, 2007, p.689)

"Honestidad estatal: Como contrapartida de la corrupción que desgasta los vínculos sociales" (Suárez, 2007, p.689)

"Solidaridad: Fruto de un lazo social sólido que resume los otros pilares" (Suárez, 2007, p.689)

Cabe resaltar que en las familias si se encontraron los cinco factores de resiliencia social destacados por el autor Suárez (2007), además se encontraron categorías emergentes que se describen en el siguiente apartado las cuales surgieron a través del análisis de los datos.

¿CUÁLES FUERON LAS CATEGORÍAS EMERGENTES ENCONTRADAS EN LAS FAMILIAS?

Apoyo y resiliencia.

Esta categoría emergente hace referencia al apoyo afectivo que se da en el sistema familiar, siendo esta la principal red de apoyo, asimismo se establecen las relaciones sociales a nivel de la comunidad dado a partir de interacciones entre sus miembros. Seguido se identifica las subcategorías:

- **Apoyo social y emocional.** Se puede describir como el acercamiento que existe al interior de la comunidad. Se pudo evidenciar un sentimiento de confianza, seguridad y un entorno protector entre familias y vecinos con el cuidado de sus hijos, de sus viviendas proporcionando relaciones estrechas que han generado la integración.
- **Apoyo Estatal.** El cual está asociado con la percepción y opinión sobre el acompañamiento del Estado a las familias víctimas del conflicto armado. Se pudo evidenciar una sensación, sentimientos y percepciones de olvido por parte del Estado.
- **Apoyo institucional.** Acompañamiento por parte de instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, generando interacción y participación entre vecinos y familias en las diferentes actividades que se llevan a cabo en cada una de las visitas fortaleciendo los lazos en el proceso de resiliencia.

Resiliencia y comunidad. Consiste en capacidades, habilidades y fortalezas que poseen las familias en su comunidad para recuperarse tras los daño y les permite llevar a cabo costumbres, valores, ideología y proyectos en beneficio de la comunidad. De igual manera se encontraron las subcategorías:

- **Resiliencia familiar.** Hace referencia al apoyo y los lazos familiares en el proceso de adaptación la celebración de los cumpleaños, una comida familiar generando beneficios que les permite desconectarse de los momentos difíciles, bajar el nivel de estrés contribuyendo en el proceso de la resiliencia.
- **Resiliencia individual.** Se evidenció que cada integrante de la familia reconoce las acciones relacionada con el **altruismo**, actitud voluntaria y desinteresada para ayudar a otras familias de su comunidad que llegaron en la misma condición de vulnerabilidad como en algún momento los ayudaron sin conocerlos, sin esperar nada a cambio.
- **Resiliencia comunitaria.** Se evidenció los lazos sociales a partir de interacciones comunitarias las cuales les ha permitido vivenciar experiencias significativas generando seguridad y sentido de pertenencia.
- **Motivación en la resiliencia.** Se ve plasmado por el apoyo social y la unión como grupo aun en los momentos de dificultad, que los lleva a buscar alternativas para salir adelante, enfocándose en sus fortalezas y habilidades para alcanzar objetivos a nivel familiar y comunitario.

- **Interacciones comunitarias.** Las cuales se dan a partir de encuentros participativos para llevar a cabo ciertas actividades sociales partidos de futbol, reuniones, celebración del aniversario del asentamiento , día de la madre, mingas para llevar a cabo mejoras o para ayudar a una familia en dificultad.
- **Humor social.** A partir de este factor se genera interacción con amigos y vecinos, se reúne a jugar, a bromear, hacer fiestas haciendo que se vaya olvidando un poco lo vivido y se enfoquen en salir adelante.
- **Los valores en comunidad.** Son reforzados y están asociados con la interacción social entre familias y comunidad causan aprendizajes significativos en el proceso de la resiliencia resiliencia.
- **Trabajo comunitario.** Dado a partir de los encuentros comunitarios convocados y motivados por su lidereza siendo una figura muy importante en el proceso de la resiliencia donde su trabajo y gestión son destacados y reconocidos por las familias y la comunidad de Villa Florida.
- **La unión comunitaria.** Se pudo evidenciar entre los miembros que conforman la comunidad, la cual se encuentra asociada a la empatía.
- **Trabajo en equipo y costumbres.** Dado en la comunidad a partir de las interacciones, reuniones, celebraciones facilitando la incorporación de costumbres, valores fortaleciendo el sentido de pertenencia.

Recomendaciones

"Se recomienda a la comunidad Villa Florida que se continúe con la realización, reuniones, mingas, talleres, la celebración de su aniversario entre otras actividades que les permita la interacción y el fortalecimiento de los procesos de resiliencia."

"Se recomienda realizar futuras investigaciones que busquen la relación entre el liderazgo y la resiliencia social comunitaria"

"Es necesario dar continuidad a estudios relacionados con familias víctimas del conflicto armado para que logren hacer frente a las dificultades generadas por este fenómeno y restablecer su proyecto de vida, asimismo es importante que se lleven a cabo futuros estudios sobre la resiliencia social en la población campesina en situación de vulnerabilidad y víctimas del conflicto armado"

"Se recomienda se realicen investigaciones sobre el acompañamiento del Estado a las víctimas del conflicto armado es importante conocer sobre el conjunto de medidas judiciales, sociales, económicas relacionada con la ayuda humanitaria y la dignificación a través de la materialización de sus derechos constitucionales que posibiliten el goce de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición"

Conclusiones

Se logró describir los factores de resiliencia social del autor Suárez (2007), el cual se tomo como guía, dado que permitieron a las familias generar acciones conjuntas que se encuentran dentro de las dos categorías emergentes: apoyo y resiliencia, resiliencia y comunidad. Las cuales han permitido la construcción de lazos familiares y sociales facilitando el desarrollo de la resiliencia, y de esta manera lograr sobreponerse y hacer frente a la adversidad.

Por otra parte, se pudo inferir una percepción de apoyo estatal deficiente en las familias, lo que ha repercutido de manera directa con respecto a la gestión pública frente a sus derechos, sin embargo, cabe resaltar que las familias continúan con su proyecto de vida puesto que la comunidad de Villa Florida ha logrado a través de la unión y el apoyo transformarse en una comunidad fuerte.

Asimismo, se pudo evidenciar la autoestima colectiva en las familias por medio del establecimiento de vínculos sociales, permitiendo el sentido de pertenencia por la comunidad, sintiéndose orgullosos de lo que han logrado construir de los avances y mejoras que cada día se dan a través de la unión, el trabajo en equipo y la solidaridad.

En cuanto a la identidad cultural se pudo describir que las familias lograron llevar a cabo sus costumbres dentro de la comunidad dado que, en su mayoría provienen de origen campesino.

Agradecimientos

Al asentamiento Villa Florida, a su liderazgo y a cada una de las familias que participaron e hicieron posible se llevara a cabo esta investigación.

Al semillero de investigación TROPUS el cual trabaja con temas relacionados con la construcción de paz, víctimas del conflicto armado y temáticas como la resiliencia.

Bibliografía

Fundación Universitaria de Popayán. (2019). Líneas de Investigación Programa de Psicología. - Documento Institucional FUP
Registro Único de Víctima (RUV) unidad para las víctimas (Cifuentes y Delgado, 2014) recuperado de <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>

Gómez, E. y Kotliarenco, M. A. (2010). Resiliencia Familiar: un enfoque de investigación e intervención con familias multiproblemáticas. Revista de Psicología, vol. 19, núm. 2, pp. 103-131. Universidad de Chile. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/46532445.pdf>

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. (2013). La familia: El entorno protector de nuestros niños, niñas y adolescentes colombianos. Recuperado de <https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-47-a.pdf>

Melillo. A., (1998). Resiliencia. Recuperado de <https://www.ugr.es/~javera/pdf/2-3-AA%20Resiliencia.pdf>

Suárez, E. (2007). La resiliencia comunitaria en situaciones catastróficas y de emergencia. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832324073.pdf>